

BOLALAR SEREBRAL FALAJIDA REABILITATSION CHORA-TADBIRLARNING AXAMIYATI

I.T. Usmonov

D.N. Xidoyatova

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18796401>

Bolalar serebral falaji (BSF) shakllanishining patofiziologik asosi — bosh miyaning malum rivojlanish bosqichida zararlanishi bolib, natijada patologik mushak tonusi (asosan spastiklik) shakllanadi, pozotonik reflekslar saqlanib qoladi hamda zanjirli ornatish va tiklovchi reflekslarning rivojlanishi buziladi. BSFning boshqa markaziy falajlardan asosiy farqi — patologik omilning tasir qilish vaqtidadir. BSFning bir necha shakllari mavjud:

Spastik tetraparez (ikki tomonlama gemiplegiya)

BSFning eng ogir shakllaridan biri bolib, bosh miyaning rivojlanish anomaliyalari, intrauterin infeksiyalar hamda perinatal gipoksiya natijasida miya moddasining diffuz shikastlanishi oqibatida yuzaga keladi. Kopincha ikkilamchi mikrotsefaliya shakllanishi bilan kechadi.

Spastik bir tomonlama BSF:

Bir tomonlama spastik gemiparez bilan xarakterlanadi. Bazi bemorlarda psixik va nutq rivojlanishining kechikishi kuzatiladi. Odatda qol oyoqqa nisbatan koproq zararlanadi.

Diskinetik BSF:

Ixtiyorsiz harakatlar — giperkinyezlar (atetoz, xoreoatetoz, distoniya) bilan namoyon boladi. Mushak tonusi ozgaruvchan bolib, oshishi ham, pasayishi ham mumkin. Nutq buzilishlari kopincha giperkinetik dizartiya shaklida uchraydi.

Ataksik BSF:

Mushak tonusining pastligi, ataksiya va yuqori pay hamda periostal reflekslar bilan xarakterlanadi. Nutq buzilishlari kopincha serebellar yoki psevdobulbar dizartiya korinishida namoyon boladi. Koordinatsiya buzilishlari maqsadli harakatlarni bajarishda intension tremor va dismetriya bilan ifodalanadi.

Reabilitatsiya: Mushaklarni choʻzish va mustahkamlashga, shuningdek samarali harakat konikmalarini shakllantirishga qaratilgan jismoniy va mehnat terapiyasi odatda boshqa davolash usullari bilan birgalikda qollaniladi.

“Levitas” — mexanoterapiya uchun moljallangan trenajyor bolib, mushak tizimini shakllantirish va unga tasir korsatish imkonini beradi. Mushaklar alohida yoki guruh tarzida rivojlantirilishi mumkin. Qurilma yordamida mushak kuchi, chidamliligi va mushak massasini oshirish mumkin. Bu elastik tayanchli, osma holatda mashq bajarishga moljallangan universal trenajyor hisoblanadi.

K-FLEX — pastki ekstremitalarni reabilitatsiya qilish uchun moʻljallangan qurilma bolib, elastik qarshilikdan foydalanadi. U mushaklarni mustahkamlash va kontrakturalarda bogimlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Qurilma silliq harakatni taminlaydi, yuklamani sozlash imkoniga ega va qol-oyoqlarda parez yoki falaj mavjud bolgan BSFli bolalarda harakat hajmini tiklash uchun mos keladi.

Yordamchi moslamalar harakatchanlik va kommunikatsiyani yaxshilashi, harakat hajmini saqlash va oshirishga yordam berishi, ogir zararlangan bolalarda kundalik faoliyatni

osonlashtirishi mumkin. Ogir intellektual cheklovlari bolmagan bolalar jismoniy mashqlar dasturlarida va hatto sport musobaqalarida ham ishtirok etishlari mumkin.

Koplab bolalar muassasalari osmirlik davriga otayotgan bemorlar uchun maxsus dasturlarni taqdim etadi, bu esa voyaga yetgan davrda tashqi yordamga ehtiyojni kamaytirishga yordam beradi. Bunday bolalar oz maksimal salohiyatiga davlat va xususiy tashkilotlar tomonidan korsatiladigan barqaror, uzluksiz professional reabilitatsion yordam sharoitida erishadilar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A. et al. Definition and classification of cerebral palsy. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2007;49(Suppl 109):8-14.
2. Novak I., McIntyre S., Morgan C. et al. Interventions for children with cerebral palsy: systematic review. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2013;55(10):885-910.
3. Foydalanilgan adabiyotlar
4. Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A. et al. Definition and classification of cerebral palsy. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2007;49(Suppl 109):8-14.
5. Novak I., McIntyre S., Morgan C. et al. Interventions for children with cerebral palsy: systematic review. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2013;55(10):885-910.